

Владислав СЛУКОВСЬКИЙ

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка
м. Полтава, Україна

РОЛЬ ШКІЛЬНОГО ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» У ФОРМУВАННІ УЧНІВСЬКОГО УЯВЛЕННЯ ПРО РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Анотація. У статті розглядається роль шкільного інтегрованого курсу «Природничі науки» у формуванні уявлення про раціональне використання лікарських рослин. Метою статті є визначення можливостей шкільного інтегрованого курсу «Природничі науки» для формування уявлення про раціональне використання лікарських рослин. Стаття може бути корисною для вчителів біології, хімії, екології, інтегрованого курсу «Природничі науки» та інших предметів, а також для школярів, які цікавляться вивченням лікарських рослин.

Ключові слова: лікарські рослини, фітотерапія, інтегрований курс, природничі науки, раціональне використання.

Abstract. This article examines the role of the school integrated course “Natural Sciences” in shaping the understanding of rational use of medicinal plants. The purpose of the article is to determine the potential of the school integrated course “Natural Sciences” for shaping the understanding of rational use of medicinal plants. The article may be useful for biology, chemistry, ecology teachers, integrated course “Natural Sciences” instructors, and other subjects, as well as for students interested in the study of medicinal plants.

Key words: medicinal plants, phytotherapy, integrated course, natural sciences, rational use.

Постановка проблеми та її актуальність. Один із ключових аспектів освіти сучасного суспільства полягає у вихованні грамотних, компетентних та відповідальних громадян, здатних раціонально використовувати накопичені знання у всіх сферах життя. Важливою складовою загальної освіти є інтегрований шкільний курс «Природничі науки», який відіграє значну роль у формуванні уявлень учнів про навколишній світ, зокрема про лікарські рослини та їх раціональне використання. Лікарські рослини є важливим джерелом природних лікарських засобів, які використовуються для лікування та профілактики різних захворювань. У сучасних умовах, коли зростає стійкість патогенних мікроорганізмів до синтетичних лікарських препаратів, зростає інтерес до використання лікарських рослин.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Історія вивчення лікарських рослин налічує тисячоліття. Ще з давніх часів людина навчилася збирати та використовувати рослини для лікування різних захворювань. Знання про них накопичувались та передавались в усній формі з покоління в покоління. Перші відомості про лікарські рослини зустрічаються в працях стародавніх єгиптян, греків, римлян, китайців, арабів та інших народів.

Мета статті – визначити можливості шкільного інтегрованого курсу «природничі науки» для формування уявлення про раціональне використання лікарських рослин.

Виклад основного матеріалу. Лікарські рослини – це цінний дар природи, який використовується людьми протягом століть. Їх раціональне використання є важливим завданням, яке потребує знань про властивості рослин, правила їх заготівлі та використання.

Увага до препаратів рослинного походження зростає в усьому світі, включаючи Україну. На міжнародному фармацевтичному ринку кожен третій препарат має рослинне походження, а серед засобів для лікування серцево-судинних захворювань ця частка становить 80%. В Україні до Державного реєстру внесено понад 250 видів лікарської рослинної сировини та понад 600 препаратів рослинного походження.

Залежність вітчизняної фармацевтичної промисловості від імпортової сировини та лікарських препаратів є однією з найактуальніших проблем сучасності. Уряд України розробив концепцію, спрямовану на розвиток власних можливостей виробництва інноваційних вітчизняних лікарських засобів.

В Україні колекції рослин відіграють надзвичайно важливу роль, виступаючи ключовим фактором стабільного розвитку та екологічної безпеки нашої країни. Їх формування ґрунтується на ретельному й комплексному аналізі зразків за основними господарсько-цінними ознаками, що дозволяє створювати унікальні й цінні ресурси для різних галузей. Принципи створення колекцій рослин напряму залежать від сфери їх подальшого використання. Це може бути наукова діяльність, селекція нових сортів, вивчення лікарських властивостей, збереження біорізноманіття або ж практичне застосування в сільському господарстві чи фармацевтиці [3, с. 81].

Важливою складовою колекцій є нові сучасні та місцеві сорти народної селекції, а також дикорослі форми, які в сукупності дають уявлення про все багатство та різноманіття конкретного роду. Це робить колекції не лише цінним науковим ресурсом, але й джерелом для збереження та відтворення унікальних генетичних фондів України.

Шкільний інтегрований курс «Природничі науки», який включає в себе біологію, хімію, фізику, екологію та інші науки, спрямований на вивчення різноманітних аспектів природи. Вивчення природничих дисциплін у комплексі допомагає школярам логічно пов'язати між собою фізичні, хімічні, біологічні закони, явища та функції у єдиний цілісний нерозривний образ природи та світу [4, с. 11]. Одним із важливих модулів цього курсу є вивчення лікарських рослин. Він дає можливість ознайомитись з різноманіттям лікарських рослин, зрозуміти їх значення, навчитися правильно використовувати лікарські рослини та виховати бережне ставлення до природи. Формування уявлення про раціональне використання лікарських рослин є важливим аспектом екологічної освіти школярів.

Важливо, щоб вивчення лікарських рослин було не лише теоретичним, але й практичним. Учні повинні мати можливість досліджувати лікарські рослини в природних умовах, вивчати їх морфологію, хімічний склад та фармакологічну дію. З цією метою доцільними будуть лабораторні та практичні роботи, екскурсії та польові дослідження, інтерактивні уроки.

У початковій школі школярі знайомляться з лікарськими рослинами на уроках з предмету «Я досліджую світ». З цією метою можна використовувати інтерактивну вправу «Мозаїка» та конструктор LEGO. Діти із задоволенням перетворюються на справжніх дослідників природи. Суть гри полягає в тому, що клас поділяється на команди, кожна отримує кольоровий конверт із завданням. За сигналом школярі мають ознайомитися з описом лікарської рослини, який міститься у конверті, її лікувальними властивостями.

Доцільно підбирати кольори відповідно до кольору рослини, наприклад у червоному конверті розмістити калину, у помаранчевому – шипшину чи обліпиху, у жовтому – ромашку лікарську, звіробій чи кульбабу, у зеленому – подорожник, м'яту або кропиву, у блакитному – сосну тощо. По закінченні відведеного часу один доповідач з кожної групи розповідає про свою рослину, а інші учасники гри мають відгадати цю рослину. Діти молодшого шкільного віку також добре запам'ятовують лікарські рослини, відгадуючи загадки про них.

Навчально-методичний посібник «Природничі науки» (експериментальний) для 11 класу закладів загальної середньої освіти, розроблений авторським колективом під керівництвом Т. Засєкіної пропонує вивчати лікарські рослини шляхом виконання проекту «Лікарські та отруйні рослини» [1, с. 326].

У збірнику інтегрованих завдань із курсу «Природничі науки» при вивченні розділу «Біорізноманіття» у 10 класі лікарські рослини розглядаються в рамках інтегрованого уроку «Вирощуємо рослини», зокрема наголошується на впливі зовнішніх і внутрішніх чинників на ріст клітин [2, с. 30].

Таким чином, вивчати лікарські рослини можна на всіх рівнях загальної середньої освіти, на інтегрованих уроках географії, ботаніки, хімії, екології, природознавства. При вивченні біосфери у школярів формується загальне уявлення про ґрунт, рослинність і тваринність, встановлюються міжпредметні зв'язки між географією та природознавством, а також розуміння необхідності збереження тварин і рослин своєї місцевості. Інтегровані уроки географії та ботаніки дозволяють вивчити лікарські рослини певної місцевості, їх поширення, залежність від ґрунтово-кліматичних умов. При інтеграції ботаніки з хімією учні дізнаються про хімічний склад лікарських рослин, процеси видобування та очищення біологічно активних речовин. Інтеграція хімії та екології сприяє вивченню впливу лікарських рослин на навколишнє середовище, розробці екологічно чистих методів їх вирощування та переробці. Проведення інтегрованих уроків природознавства та екології націлені на розуміння дітьми охорони лікарських рослин, значення створення заказників та інших природоохоронних територій.

Висновки. Отже, вивчення лікарських рослин в рамках інтегрованого курсу «Природничі науки» має ряд переваг. По-перше, дозволяє учням отримати цілісне уявлення про лікарські рослини. По-друге, сприяє розвитку міжпредметних зв'язків. По-третє, розвиває навички дослідницької роботи. По-четверте, сприяє розвитку екологічної свідомості. По-п'яте, виховує бережливе ставлення до природи. Цікавий підхід до вивчення лікарських рослин у школі сприяє не лише отриманню знань, але й розвиває критичне мислення, екологічну свідомість та відповідальне, бережливе ставлення до природи та розуміння цінності лікарських рослин.

Список використаних джерел

1. Гільберг Т. Г., Засєкіна Т. М., Стадніченко С. М., Лашевська Г. А. Природничі науки : навчально-методичний посібник для 11 класу (експериментальний). Ч. 1. Київ : Оріон. 2019. 326 с.
2. Збірник інтегрованих завдань із курсу «Природничі науки» / Упорядник О. В. Ліскович. Миколаїв : ОІППО, 2021. 84 с.
3. Колосович М. П., Глуценко Л. А., Шевченко Т. Л. Генетичне різноманіття лікарських рослин. *Генетичні ресурси рослин*. 2020. № 26. С. 80–94.
4. Фіщук О. С., Іванців О. Я. Основи інтегрованого курсу «Природничі науки» та методики його навчання : методичні рекомендації до практичних робіт для магістрів медикобіологічного факультету денної та заочної форми навчання. Луцьк : Друк ПП Іванюк В. П., 2020. 28 с.